

ОПЫТ СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ЯТРОГЕННОЙ ПЕРФОРАЦИИ ПИЩЕВОДА У БОЛЬНОГО С КАРДИОСПАЗМОМ III СТАДИИ

Исмаилов С.И.

Лигай Р.Е.

Цой А.О.

Бабажанов А.С.

Файзуллаев О.А.

Абдукаримов А.Д.

ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882338>

Аннотация. Имеющиеся в настоящее время варианты лечения включают пневматическую дилатацию, лапароскопическую миотомию Геллера, инъекции ботулинического токсина, расслабляющие нижний сфинктер пищевода и эзофагэктомию при рефрактерной терминальной стадии заболевания. Цель. Рассмотреть возможность стентирования, как метод закрытия дефекта стенки пищевода при его ятрогенном повреждении. Материал и методы. В данном сообщении мы представляем клинический случай больного с кардиоспазмом II-III ст., осложненным ятрогенным повреждением стенки пищевода после проведенной пневматической кардиодилатации. Заключение. Применение пищеводных, саморасширяющихся, полностью покрытых стентов с антирефлюксным клапаном у больных с кардиоспазмом, осложнившихся ятрогенным повреждением стенки пищевода, является хорошей альтернативой экстренному оперативному вмешательству в первые часы после ятрогенного повреждения стенки пищевода.

Ключевые слова: лапароскопическая миотомия; стентирование; пневматическая кардиодилатация

Актуальность: Имеющиеся в настоящее время варианты лечения включают пневматическую дилатацию, лапароскопическую миотомию Геллера, инъекции ботулинического токсина, расслабляющие нижний сфинктер пищевода и эзофагэктомию при рефрактерной терминальной стадии заболевания. Грозным осложнением миниинвазивного лечения нейромышечных заболеваний, является ятрогенное повреждение стенки пищевода, требующее экстренного оперативного вмешательства. Однако ушивание дефекта поврежденной стенки пищевода на фоне гнойно-воспалительного процесса не всегда приводит к успеху. В следствии чего рассматриваются новые методики восстановления целостности поврежденной стенки пищевода. В статье описан клинический случай

успешного лечения ятрогенного повреждения абдоминального отдела пищевода, использованием саморасширяющегося металлического стента.

Цель: рассмотреть возможность стентирования, как метод закрытия дефекта стенки пищевода при его ятрогенном повреждении.

Материал и методы: в данном сообщении мы представляем клинический случай больного с кардиоспазмом II-III ст., осложненным ятрогенным повреждением стенки пищевода после проведенной пневматической кардиодилатации.

Результаты и обсуждение: Больной Б., 27 лет, И/Б № 4402, госпитализирован в отделение хирургии пищевода и желудка 26.10.2020г. с диагнозом - **Основной:** Кардиоспазм II-III степени. **Сопутствующий:** Олигофрения I ст. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. **Жалобы при поступлении:** На дисфагию на твердую и густую пищу, боли за грудиной во время еды, похудение 2-3 кг в течение 7 месяцев, на общую слабость. Диагноз Кардиоспазм II-III ст. установлен на основании жалоб, инструментальных методов исследования. При втором сеансе пневматической кардиодилатации под рентгенологическим контролем 28.10.2020г., во время проведения кардиолататора на фоне неадекватного поведения больного, который стал сопротивляться проведению манипуляции, наступило ятрогенное повреждение абдоминального отдела пищевода. В связи с этим, после предварительной кратковременной предоперационной подготовки, больной 28.10.2020г. в экстренном порядке в течении первых 3 часов, оперирован. Произведена Лапаротомия. Ушивание правой стенки абдоминального отдела пищевода. Санация, дренирование и тампонирование брюшной полости. В послеоперационном периоде больному неоднократно проводился рентген контроль, при этом отмечался затек контраста по правой стенке абдоминального отдела пищевода. В связи с этим на 20-е сутки после операции (17.11.2020г.) эндоскопически, по струне проводнику, установлен металлический (nitinol), саморасширяющийся, полностью покрытый полиуретаном стент с антирефлюксным клапаном, фирмы Flextent, КНР, длиной 60 мм., диаметром 26 мм. с целью закрытия дефекта пищевода. После установки стента проводился рентгенологический контроль, затека контраста не отмечается. Больной выписан домой, питание per os восстановлено в полном объеме. 22.12.2020г. больной повторно госпитализирован в отделение хирургии пищевода и желудка. Жалобы на дисфагию не предъявляет. Повышения температуры тела в

течение месяца не отмечал. 24.12.2020г. произведено эндоскопическое удаление ранее установленного стента. 24.12.2020г. сделана рентгенография пищевода водорастворимым контрастом – Тразограф 76%-20 мл. Затёка контраста не отмечается. Контраст свободно поступает в желудок. Рентгенологическая картина кардиоспазма I ст.

Заключение: применение пищеводных, саморасширяющихся, полностью покрытых стентов с антирефлюксным клапаном у больных с кардиоспазмом, осложнившихся ятрогенным повреждением стенки пищевода, является хорошей альтернативой экстренному оперативному вмешательству в первые часы после ятрогенного повреждения стенки пищевода.

Использованная литература:

1. Бреднев А.О. Минимально инвазивные методы в комплексном лечении повреждений и свищей пищевода. Дисс. канд. мед. наук. – СПб – 2016, 217с
2. Королюк И.П. Медицинская информатика: Учебник. – 2 изд., перераб. и доп. Самара: ООО «Офорт» ГБОУ ВПО «СамГМУ». – 2012. – С. 244
3. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA – М.: Медиа Сфера, 2006. – 3-е изд. – 312